

1. Кальнев Н. Состояние сектантства в Херсонской епархии и борьба с ним местной православной миссии в 1914 году // Миссионерское обозрение (далі — МО). — 1915. — №8. — С. 343-355.
2. Максимов С. За Кавказом. Открытки из дорожных заметок. // Отечественные записки. — 1867. — №7. — С. 78-521.
3. Новицкий О. Духоборцы. Их история и вероучение. — К., 1882. — 360 с.
4. О появлении новых сект. Меры борьбы с расколом и сектантством // МО. — 1900. — №3. — С. 398-402.
5. Правила о переселении раскольников вредных ересей в Закавказский край. Высочайшее утверждение 14 декабря 1842 года // Труды Полтавской Учёной Архивной комиссии. — Вып.7. — С. 170-171.
6. Пущинцев Ф. Духоборцы (Очерк из современной жизни сектантов духоборов). — М., 1960. — 48 с.
7. Степиенко Н. Миссионерские курсы для духовенства как неистятанная еще в борьбе с расколо-сектантством мера // МО. — 1902. — №5. — С. 813-821.
8. Сулержицкий А. В Америку с духоборами (Очерки из записной книжки).
9. Тан П. Духоборцы в Канаде. Очерки. — М., 1906. — 96 с.
10. Чельцов М. О расколе, сектантстве и миссии по данным статистики // МО. — 1902. — №4. — С. 644-654.

І. А. Фареній (Черкаси)

ПРАВОСЛАВНЕ ДУХОВЕНСТВО В КООПЕРАТИВНОМУ РУСІ ПОЧАТКУ ХХ ст.

На початку ХХ ст. в період становлення в Наддніпрянській Україні кооперативного руху провідну роль у поширенні його ідеології та організації відіграла інтелігенція. Діяльність культурної еліти у сфері кооперації загалом присвячено чимало літератури [1]. Але з'ясування деталей діяльності провідних кооператорів не може дати загальне уявлення про основну масу інтелігентів, що пов'язали своє життя з кооперативним рухом. Дослідження соціальних та морально-психологічних характеристик цієї категорії інтелігенції становить маловідому проблему розвитку української кооперації.

Діяльність кожної із соціально-професійних груп інтелігенції у сфері кооперації мала свою специфіку. Предметом пропонованого матеріалу є мотивація до участі в кооперативному русі православного духовенства – одного із потужних загонів культурної еліти, яка займалася кооперативною роботою серед народу.

Участь священнослужителів у кооперативному русі зумовлювалась загальноєвропейськими тенденціями релігійного розвитку і його особливостями в Російській імперії. У ХІХ – на початку ХХ ст. у широких колах духовенства активно обговорювалися ідеї побудови такого соціального порядку, який би якнайкраще відповідав християнським нормам суспільних відносин. У Західній Європі, зокрема в Англії, Німеччині та Австрії, це викликало появу політико-релігійних течій у формі так званого "християнського соціалізму" чи "соціального християнства", одним із реальних наслідків яких була участь священників у створенні й діяльності кооперативів [Див.: 2, 2-16]. На території Російської імперії зазначений напрямок суспільно-релігійної думки не набув ознак завершеної ідеологічної доктрини, однак мав помітний вплив на настрої духовенства та характер його громадської діяльності. Загалом серед православних священників, за деякими оцінками, виокремлювалися три течії: консервативна, радикальна та соціалістична. Перші дві відзначалися крайнощами в ставленні до існуючих політичних та соціально-економічних реалій. Соціалістична течія, як тоді вважалося, була "відображенням соціалістичної сутності християнства" [3, 118-120], і якнайближче стояла до реальних повсякденних проблем народних мас. Слід також зазначити, що в колах православного духовенства поширювалась думка про необхідність "відокремлення місцевої

самодіяльності від всякого... церковного бюрократизму, зближення духовенства зі всіма інтелігентними і народними силами місцевого самоврядування, свободу церковно-практичної та народногосподарської діяльності..." [4, 78-79]. У такій ситуації, в атмосфері посиленої уваги до соціальних проблем та народної самодіяльності, не могли не викликати інтересу ідеї кооперації, в яких частина духовенства побачила шлях реалізації принципу християнського братства, співпраці і взаємодопомоги. "Уже сам факт товариського об'єднання села на засадах самопомоги, - зазначав на початку 1908 р. журнал "Сельский священник", - говорить багато: тут – реальне здійснення релігійно-побутової єдності приходу...". Тому "народногосподарський побут села... – ось та сфера нових впливів нашого духовенства на народ..." [5, 14-15]. Священик Болтинський на сторінках журналу "Сплотчина" врахував: "За матеріальною допомогою, що отримус населення через кооператив, прийде й допомога моральна, прийде моральне єднання пастиря і пастви" [6, 37]. А священик Федір Алферов взагалі вважав: "Сама ідея кооперації породжена в християнстві – його думкою" [7, 127].

За таких умов духовенство було вимушено включитися в кооперативну роботу, яка розглядалася ними як шлях до забезпечення релігійних норм впорядкування суспільного життя. Чисельні джерельні матеріали свідчать про активну участь священиків у кооперативному русі. Більш-менш узагальнюючу картину ставлення духовенства до кооперації передають події на з'їзді представників споживчих товариств Подільської губернії в Жмеринці в серпні 1909 р. У цьому кооперативному форумі взяли участь 170 осіб, в яких левова частина – 42 делегати – священики [Підраховано за: 8, 1-10].

Буденний приклад кооперативної роботи священика ілюструють події в с. Радівці Літинського повіту в Поділлі, де через брак коштів не могло розпочати свої операції споживче товариство. "... На наше щастя, - писав один із місцевих жителів, - приїхав новий, молодий батюшка... І... почав вмовляти людей і в церкві, і де тільки було можна, щоб несли паї на крамницю" і "люде ... відгукнулися на шире батюшчине слово ..." [9, 26].

Чимало священиків були справжніми фахівцями кооперативної справи, досвідченими господарниками, відомими серед широких кіл громадськості кооператорами. Зокрема, отець Лінчевський – засновник споживчого товариства в с. Мусіївні Сквирського повіту – був відомим в окрузі саме як кооперативний діяч. Майже щодня до нього з різних місць приїздили селяни за порадами в кооперативній роботі [10, 15]. Подібний "батюшка-кооператор" працював і в Могилівському повіті на Поділлі, надаючи постійну інструкторську допомогу групі сільських кооперативів у районі містечок Копаїгород та Лучинці [11, 22]. У цілому ряді сіл Київського повіту кооперативний рух розвивався під впливом голови Лубянського споживчого товариства о. Тихона Добрянського [12, 12], який також був добре відомий своїми публікаціями в кооперативній пресі та одним із організаторів всеукраїнського союзу сільськогосподарської кооперації.

Подвижницька діяльність православною духовенства у сфері кооперативного руху відіграла визначну роль у вирішенні господарських проблем українського селянства в складних умовах соціально-економічних трансформацій початку ХХ ст. і дістала високу оцінку серед широких кіл прогресивної громадськості.

1. Творцы кооперации и их думы. — М., 1919; Витанович І. Історія українського кооперативного руху. — Нью-Йорк, 1964; Українські кооператори. Історичні нариси / За ред. С.Гелея. — Львів, 1999; Аліман М.В., Гавриленко Ю.М. Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї. — Донецьк, 2000.
2. Формы элементарного коллективизма и христианская культура // Сельский священник. — 1908. — март.
3. Из светской и духовной печати // Сельский священник. — 1907. — апрель, май, июнь.
4. Г.П. Религиозное мещанство и верующая личность (К вопросу о «христианской

- общественности») // *Сельский священник*. – 1907 – апрель, май, июнь.
5. *Скромные отклики на современные запросы* // *Сельский священник*. – 1908. – январь, февраль.
 6. *Священник Болтинский Н. Нужно ли обмирщаться?* // *Слотчина*. – 1914. – №3.
 7. *Священник Федор Ахферов. Что такое операции мелкого кредита и где место священнослужителю в этих учреждениях (Голос священника)* // *Хроника учреждений мелкого кредита*. – 1908. – №6.
 8. *Первый съезд представителей потребительных обществ Подольской губернии в г. Жмеринке 17-18 августа 1909 года*. – Каменец-Подольск, 1909. – *Список представителей потребительных обществ и других учреждений и частных лиц, явившихся на съезд 17-18 августа 1909 г. в г.Жмеринке*.
 9. *По Україні* // *Рілля*. – 1911. – №1.
 10. *Дописі* // *Слово*. – 1908. – №4.
 11. *Слободенко В. Могилівський повіт (на Поділлі)* // *Наша кооперація*. – 1914. – №5.
 12. *Хроника местная* // *Наше дело*. – 1910. – №3.

Л.І.Шаповал (Полтава)

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В ОРБІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ ПОЧАТКУ ХХ ст. НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Існує чимало чинників суспільного життя, які впливають на політику. Одним з них є релігія у всій багатоманітності її вияву. За певних умов вона здатна справляти помітний вплив на політику і відповідно сама зазнає тих чи інших впливів політичної сфери. Так було в минулому, так є і нині. Віровчення православ'я завжди доповнюється більш-менш розробленою соціальною доктриною, що відповідає на запитання, як ставитися до соціальних цінностей, соціального устрою, до можновладців. Від прийняття християнства церква не стояла осторонь суспільних змін, політичних процесів і відігравала роль інтегруючого чинника українського етносу, який був «одним із найрелігійніших у світі» [1, 50]. Церква прискорила динаміку етнополітичного розвитку українства й часто визначала релігійним поняттям приналежність до певної держави чи нації. Релігійно-церковне життя в Україні перебувало під постійним впливом політичних і етнонаціональних чинників [2, 10]. Зазначимо, що у полетичній і поліконфесійній Російській імперії православ'я було державним, а церква обслуговувала імперську владу.

З'ясування актуальних політичних і релігійних проблем вітчизняної історії початку ХХ століття під кутом оновленої методології є одним із важливих напрямів сучасних історичних досліджень. Соціальне-політичні процеси у православній церкві та становлення нових взаємовідносин між державою та церквою отримали відображення в ряді наукових досліджень. Цих питань торкалися: В.Бонч-Бруевич, А.Луначарський, Е.Клірінг, П.Красиков, Н.Крупська, Я.Шипов, Б.Кандідов, В.Соколов, А.Дмитрів, В.Титлінов та інші [3]. Вітчизняні автори періоду зародження радянської історіографії були обмежені марксистсько-ленінським поглядом на релігію як на «опіум народу», тобто виходили з позицій гіпертрофованого тлумачення класової ролі релігії та церкви. Ярлик контрреволюційності був тоді міцно навішений на духовенство [4, 206]. Вважаємо, що радянській історіографії було притаманне посилене підкреслення інтегрованості РПЦ у бюрократичну систему держави і використання її проти революційного руху. «Підпорою деспотичного самодержавства і всякої реакції» вважав православну церкву з часів підкорення її московською владою український автор Г.Ващенко [5, 369]. 1989 рік – переломний для української історіографії церкви, її ролі у суспільно-політичному житті. Реабілітація жертв політичного режиму дозволила опублікувати перші статті, автори яких намагалися подати історію УАПЦ без ідеологічних упереджень. Після здобуття незалежності України, істориками, політологами, філософами, діячами церкви починають опрацьовуватися окремі аспекти позитивної ролі церкви в соціально-економічному та суспільно-політичному житті [6]. Нині стоїть завдання здолати

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

